

QURILISHDA BAHO BELGILASH MEXANIZMI VA UNING XUSUSIYATLARI

Rasulova Sharifa Gaybullaevna

JizPI., Iqtisodiyot va menejment kafedrasi dotsenti

Kalonov Botirbek Qobil o'gli

JizPI., Qurilish muhandisligi fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14325814>

Annotatsiya: Maqolada, qurilishda baho belgilash mexanizmi, uning xususiyatlari, iqtisodiy samaradorlik, ulgurji va chakana narxlarni erkinlashtirishlar korsatilgan.

Kalit so'zlar: Qurilish narxlari, smeta, baho belgilash, resurslar narxi, iqtisodiy samaradorlik, tender, BIM, loyiha tahlili, pudrat.

Аннотация: В статье показан механизм ценообразования в строительстве, его особенности, экономическая эффективность, либерализация оптовых и розничных цен.

Ключевые слова: Цены на строительство, смета, оценка, стоимость ресурсов, экономическая эффективность, тендер, BIM, анализ проекта, договор.

Annotation: Construction prices, estimates, assessment, cost of resources, economic efficiency, tender, BIM, project analysis, contract.

Keywords: Construction prices, estimates, assessment, cost of resources, economic efficiency, tender, BIM, project analysis, contract.

Qurilishda baho belgilash siyosati umumdavlat baholash siyosatining tarkibiy qismi hisoblanadi. Narh yordamida davlat va xo'jalik sub'yektlari, shu jumladan korxonalar va qurilish sanoati tashkilotlari jamiyatning zaruriy sarf-harajatlarini rejalashtirish va boshqarishni amalga oshiradi, kerakli ishlab chiqarish mutanosibliklarigarioya qiladi, mahsulot harajatlari va olingan natijalarni baholaydi. Boshqacha qilib aytganda, narh yordamida iqtisodiy kategoriya sifatida talab va taklif o'rtasidagi muvofiqlik taminlanadi, ishlab chiqarishni rivojlantirishning oddiy va istiqbolli dasturlari belgilanadi. Narxning asosiy vazifasi - mahsulot qiymatini miqdoriy ifodalanishidir. U yalpi va tovar qurilish mahsuloti, mehnat unumdorligi, rentabellik, kapital mablag'lar hajmi, ish haqi fondi va boshqalarni belgilash uchun foydalaniladi. Qurilish mahsulotlari ishlab chiqarishdagi narx ahamiyati qurilishning smeta qiymati bo'yicha belgilangan qiymatini belgilaydi. Bozor munosabatlari sharoitida narx hech kim tomonidan boshqarilmaydi, ba'zi odamlarga boshqariluvchi - rejalashtirilgan iqtisod haroitida harakat qiluvchi «baholash» organi, Davnarx qo'mitasini tashqil qilish zaruriyati haqida tez-tez qumsashni tug'diradi degan tassurot paydo bo'ladi. Lekin aslini olganda vaziyat sal boshqacharoq. Davlat mustaqilligining dastlabki kunlaridanoq O'zbekiston hukumati narx-navoni erkinlashtirish siyosatini tayinladi va quyidagi choralarni birinchi galdagi deb nazarga oldi: Baho belgilash usulining keyinchalik yaxshilanishi va narx-navo ahamiyatini bozor regulyatori sifatida mustaxkamlash. Ulgurji va chakana narxlarni bosqichma-bosqich erkinlashtirish kursining izchil o'tkazilishi, erkin (kelishilgan) narx bo'yicha sotiluvchi mahsulotlar (tovarlar) doirasining kengayishi. Hayotiy muhim oziq-ovqatlar, birinchi navbatda un va non narxini tor doirada davlat tomonidan tartibga solishning vaqtinchalik saqlanishi. Sotib olish narxlarining dunyo narxlari darajasigacha yetkazish bilan ularni izchil oshishi. Antimonopol tadbirlar o'tkazish, yuqori monopol tuzilmalarni nisbatan kichiklashtirish

hisobiga narxlarning sun'iy oshirilib yuborilishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralarni amalga oshirish, raqobat muhitini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish. Ko'rinib turibdiki, baho belgilash mehanizmi notabiiy jarayon yoki o'zini o'zi tashkil qiluvchi muhitdir. Narxlar pul munosabatlarining butun tizimi kabi iqtisodning ham makro, ham mikro darajasidek xo'jalikning boshqarishning muhim quroli bo'lgan, bo'lib qoladi. Mamlakat Prezidenti I.Karimovning «Uy-joy qurilishni rivojlantirishni rag'batlantirish chora-tadbirlari» haqida farmoniga muvofiq, ma'lumki, aholi va korxonalar mablag'i, devorbop materiallar va boshqa mahsulotlar ajratish hisobiga amalga oshiriluvchi imtiyozli narxlar bo'yicha bajariladi. Lekin qurilish mahsuloti qurilishda bahoni belgilashga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi boshqa soha materiallaridan ancha farq qiladi. Ularga jumladan, kapital sig'imi, individuallik, titul va titulmas ob'yektlar qurishga muhim bir yo'la sarflanadigan harajatlar, ularning turlari vazifalari, qurilishning o'zoq muddati mahalliy hamda tabiiy sharoitlarga bog'liqligi va boshqalarni kiritish muim. Bu hususiyatlar shunday qilib sarfharajatlardagi barpo etilayotgan ob'yektlar yoki ularning qismlarining narhdagi farqini belgilaydi. Shuning uchun har bir ob'yekt narxi projekt smeta bilan belgilanadi. Bu yerdan, qayd qilinganidek, smeta bo'yicha belgilangan narx – bu qurilish mahsuloti narxidir. Har qanday mahsulot narxi, jumladan qurilish mahsulotlari narxi istemolchilar (haridorlar) uchun ular oqilona rejalashtirilgan yoki normallanuvchi daromadni hisobga olish bilan jamiyatning zaruriy sarf-harajatlariga asoslangan harajatlarda arzon va maqbo'l hisoblanishadi. Agar narxlar bu qoidalarga to'g'ri kelmasa va o'z mohiyatidan jamiyatning zaruriy sarf-harajatlaridan oshib ketsa, ularni haridorlarning qiziqishlari va imkoniyatlarini cheklab qo'yuvchi «narxi osmonda» yoki hayoliy deb nomlashadi. Qurilishda bahoni belgilash sistemasini yaxshilash uchun birinchi navbatda quydagilar zarur:

- ilmiy-texnik muvafaqqiyatlariga va resurslarni tejash usullariga asoslangan, albatta qurilish sifatiga zarar yetkazmaydigan zamonaviy loyihalar ishlab chiqish;
- qurilishni smeta bo'yicha to'g'ri belgilash;
- Unisi ham, bunisi ham, bo'lardan tashqari, ko'p jihatdan ishchilarga, ularning malakasi, bilim darajasi, loyihalashtirish sohasida ham, qurilish ishlab chiqarish sohasida ham tajriba mahoratga bog'liq.

9.2 Qurilishning smeta bo'yicha qiymati (narxi)ni belgilashning tarkibi, tuzilishi va uslublari Qurilishning smeta bo'yicha qiymati – bu loyihalarda asos solingan qarorlarga mos holda o'sha yoki boshqa ob'yektlar va inshootlarni ko'paytirish uchun zarur pul mablag'lar miqdoridir. U smetaga oid hujjatlarni ishlab chiqarish paytida investor (buyurtmachi) topirig'i yoki vazifasi bo'yicha loyiha tashkiloti tomonidan belgilanadi. Ohirgisi yangi qurilish bilan ham, amaldagi korxonalar, binolar va inshootlarni kengaytirish yoki qayta qurish bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Qurilishning smeta bo'yicha qiymatini belgilash zaruriyati qoida bo'yicha, asosan ikki holatda paydo bo'ladi: loyiha-smetaga oid harajatlari bilan ishlash paytida, ya'ni belgilangan hujjatlarning tarkibiy va asosiy qismi sifatida; loyihaning texnik-iqtisodiy asoslarini ishlab chiqish vaqtida (TIA). Umuman smeta bo'yicha qiymat kapital mablag'larni aniqlash, qurilish uchun mablag' ajratishni topish, qurilish mahsulotlariga (kelishilgan) narxni shakllantirish, bajarilgan qurilish - montaj ishlarigahisob – kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi. Smeta bo'yicha qiymatlardan kelib chiqqan holda qurilgan korxonalar,

binolar va inshootlar bo'yicha asosiy jamg'armalar joriy qilingan bilans qiymati belgilanadi. Qurilishning smeta bo'yicha qiymatini belgilash uchun asos bo'lib quyidagilar xizmat qiladi.

- loyihaga tushuntirish xati
- loyihaning o'zi va ish hujjatlari, shu jumladan qurilish-motaj ishlari ko'lami chizmalari va vedomosti;
- jihozlarni tasniflash;
- ishlarni bajarish loyihalari (IBL) va qurilishni tashkil qilish loyihalari (QTL);
- amaldagi smeta normativ baza; Hisobga olish va rejalashtirish amaliyotidagi qurilishning smeta bo'yicha qiymati quyidagi asosiy elementlar bo'yicha aniqlanadi.

- qurilish ishlari;
- jihozlar va montaj bo'yicha ishlar (montaj ishlari);
- mashina va jihozlarni egallash uchun harajatlar
- boshqa harajatlar (loyiha - qidiruv va boshqalar);

Pudrat tashkilotlari faoliyatida elementlarning birinchi ikki guruhi odatda bitta moddaga - qurilish-montaj ishlariga birikadi, ular o'z navbatida quyidagi qismlardan tashkil topadi: bevosita harajatlar (BX), ustama harajatlar (UX) va rejali jamg'armalar yoki smeta foydasi (Rj). Bu formuladan kelib chiqib qurilish mahsuloti birligini aniqlash yoki qurilish-montaj ishlarining yagona smeta bo'yicha qiymati quydagicha ko'rinishda bo'lishi mumkin.

References:

1. Gaybullayevna, R. S. ., & Musurmangulov. (2024). THE IMPORTANCE OF TIME MANAGEMENT IN ENSURING EFFICIENCY IN CONSTRUCTION. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 3(1), 28-31.
2. Gaybullayevna, R. S. (2023). THE STATE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY: PROBLEMS AND SOLUTIONS. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2(12), 38-42.
3. Sharifa, R., & Ilyos, T. (2023). PRINCIPLES OF SCIENTIFIC MANAGEMENT IN MANAGEMENT. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 1097-1100.
4. Sharifa, R., & Sayyora, M. (2023). HISTORY OF EMERGENCE OF MANAGEMENT AND ITS PLACE TODAY. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 1093-1096.
5. Sharifa, R. (2023). DIRECTIONS FOR INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN REGIONS. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 1088-1092.
6. Sharifa, R., & Nozima, T. (2023). QUALITY MANAGEMENT IN COMPETITIVE CONDITIONS IS THE MAIN FACTOR OF ENTERPRISE SUCCESS. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(20), 200-203.
7. Sharifa, R., & Mahliyo, K. (2023). ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF ENTERPRISES AND THEIR APPEARANCES. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2(5), 77-83.
8. Gaybullayevna, R. S. (2023). WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IS A FACTOR OF INCREASE IN OUR COUNTRY'S ECONOMIC WELFARE AND SOCIAL DEVELOPMENT. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2(5), 73-76.
9. Gaybullayevna, R. S. (2023). MODERN FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF INVESTMENT ACTIVITY. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2(5), 51-54.

10. Gaybullaevna, R. S. (2023). Methods for Assessing the Economic Efficiency of Investments in Construction. *European Journal of Higher Education and Academic Advancement*, 1(1), 95-98.
11. Gaybullaevna, R. S. (2023). Construction Industry in Uzbekistan Is an Important Priority Network of the National Economy. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 2(3), 69-71.
12. Qamarov Asadbek Zafar o'g'li, & Rasulova Sharifa G'aybullayevna. (2023). BIZNESINGIZ UCHUN SAMARALI MARKETING STRATEGIYALARINI QANDAY YARATISH MUMKIN. *Scientific Impulse*, 2(14), 305-312.
13. Gaybullaevna, R. S. (2023). Economic Efficiency of Investing in Construction. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 5(3), 94-97.
14. Расулова, Ш. Ф. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА БАНДЛИК МУАММОСИ. ИШСИЗЛАРНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ. *Global Science and Innovations: Central Asia (см. в книгах)*, 3(7), 22-25.
15. Расулова, Ш. Г. (2020). ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ. *Экономика и социум*, (2 (69)), 316-319.
16. Rasulova, S. G., & Obidova, F. Y. (2019). ISSUES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT. *Theoretical & Applied Science*, (9), 426-429.
17. Расулова, Ш. Г. (2019). ВАЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3-8), 95-100.
18. Rasulova, S., & Jabborova, Z. (2019). PRINCIPAL DIRECTIONSON THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP. *International Finance and Accounting*, 2019(3), 18.
19. Расулова, Ш. Ф. (2019). ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3-8), 90-95.